

ADAPTIV INTELLEKTNING NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH
MEXANIZMLARI

Kudratova Lola Ravshanovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida dotsenti, PhD

Abduraxmonova Risolat Botir qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti Psixologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

[E-mail: risolatabduraxmonova5@gmail.com](mailto:risolatabduraxmonova5@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada adaptiv intellekt tushunchasining nazariy asoslari, uning rivojlanish mexanizmlari va zamonaviy psixologiya hamda ta’lim amaliyotidagi ahamiyati yoritilgan. Adaptiv intellekt shaxsning o‘zgaruvchan ijtimoiy, texnologik va madaniy sharoitlarga moslasha olish qobiliyatidir. Maqola tarixiy manbalar, klassik va zamonaviy nazariyalar hamda amaliy tavsiyalar asosida tayyorlangan.

Kalit so‘zlar: Adaptiv intellekt, moslashuvchanlik, kognitiv rivojlanish, IQ, hissiy intellekt, neyroplastiklik, innovatsion ta’lim.

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические основы понятия адаптивного интеллекта, механизмы его развития, а также значение в современной психологии и образовательной практике. Адаптивный интеллект представляет собой способность личности приспосабливаться к изменяющимся социальным, технологическим и культурным условиям. В статье рассмотрены исторические источники, классические и современные теории, а также практические рекомендации, связанные с формированием адаптивного интеллекта и его ролью в развитии личности.

Ключевые слова: Адаптивный интеллект, адаптивность, когнитивное развитие, IQ, эмоциональный интеллект, нейропластичность, инновационное образование.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of the concept of adaptive intelligence, the mechanisms of its development, and its significance in modern psychology and educational practice. Adaptive intelligence refers to an individual’s ability to adjust to changing social, technological, and cultural conditions. The article examines historical sources, classical and contemporary theories, as well as practical recommendations related to the formation of adaptive intelligence and its role in personal development.

Keywords: Adaptive intelligence, adaptability, cognitive development, IQ, emotional intelligence, neuroplasticity, innovative education.

Adaptiv intellektning nazariy asoslari va rivojlanish mexanizmlarini ilmiy asosda yoritish hamda shaxs rivojida ushbu intellektning o‘rnini ko‘rsatish.

Hozirgi globallashuv davrida insonning faqat bilim darajasi emas, balki yangi sharoitlarga tez moslasha olish, ijodkorlik, muammolarni hal qilish va muloqotga kirishish qobiliyati ham muhim

hisoblanadi. Sun'iy intellekt va texnologik taraqqiyot sharoitida adaptiv intellektning rivojlanishi jamiyatning intellektual salohiyatini oshirish uchun dolzarbdir.

Kirish

Psixologiya tarixida inson aqli va moslashuvchanlik qobiliyati haqida ko'plab nazariyalar ishlab chiqilgan. Ch. Darvinning evolyutsion nazariyasi (1859) tirik organizmlarning yashashga moslashuvi hayotiy muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatgan.[1] Bu g'oya keyinchalik inson intellektining moslashuvchanligi tushunchasiga asos bo'ldi. J. Piage (1896–1980) kognitiv rivojlanish nazariyasida intellektni shaxsning tashqi muhitga assimilyatsiya va akomodatsiya orqali moslashish jarayoni sifatida talqin qilgan.[2] R. Sternbergning (1985) uchkomponentli intellekt nazariyasida adaptiv intellekt insonning kundalik hayotiy muammolarni hal qilishga qaratilgan ijodiy va amaliy aqli sifatida tushuntiriladi.[4]

Hozirgi zamonaviy tadqiqotlarda neyroplastiklik, hissiy intellekt (D. Goleman, 1995) va ijtimoiy moslashuvchanlik tushunchalari adaptiv intellektning ajralmas tarkibiy qismi sifatida ko'riladi.[5]

Adaptiv intellektning nazariy asoslari

Evolyutsion asos: Darvinning tabiiy tanlanish nazariyasi adaptiv intellektning biologik ildizlarini belgilaydi.[1]

Kognitiv asos: Piage shaxsning kognitiv rivojlanishini tashqi muhitga moslashuvchanlikning uzluksiz jarayoni sifatida izohlaydi.[2]

Sotsiokultural asos: L. S. Vygotskiy (1934) intellektual rivojlanishning ijtimoiy muhit va madaniy tajriba bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatgan.[3]

Integrativ yondashuv: Sternbergning uchkomponentli intellekti — analitik, ijodiy va amaliy intellektning uyg'unlashuvi orqali moslashuvchanlik ta'minlanadi.[4]

Rivojlanish mexanizmlari

Kognitiv moslashuv: yangi sharoitlarga qarab bilimlarni qayta qurish va yangi strategiyalar ishlab chiqish.

Emotsional moslashuv: stressga chidamlilik, hissiy o'zini nazorat qilish va muloqot madaniyatini rivojlantirish.

Ijtimoiy moslashuv: turli guruh va madaniyatlarda samarali hamkorlik qilish qobiliyati.

Neyrobiologik asos: miya plastiklik jarayonlari yangi ko'nikma va bilimlarni o'zlashtirishni tezlashtiradi.

Masalan, D. Goleman (1995) insonning o'z hissiyotini boshqarish va boshqalar bilan to'g'ri muloqot qilish qobiliyatini adaptiv intellektning muhim komponenti deb biladi.[5]

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar — neyrotexnologiyalar, sun'iy intellekt va virtual reallikdan foydalanish adaptiv intellektni rivojlantirishda samarali vosita sifatida qaralmoqda. O'zbekiston psixologlari (M. Nishonova, X. Xudoyberdiyeva) yoshlarning ta'lim jarayonida adaptiv intellektning shakllanishi va o'sish dinamikasini o'rganib, ta'lim tizimiga innovatsion metodikalarni tatbiq etishni taklif qilmoqdalar[6] .[7]. Adaptiv intellektni tadqiq qilishda quyidagi metodlar qo'llaniladi: kuzatish va diagnostika, psixometrik testlar (masalan, Raven matritsalar, WISC testlari), neyropsixologik tadqiqotlar (EEG, fMRI), tajriba va eksperimental metodlar, uzunlamas (longitudinal) kuzatuvlar. Mazkur metodlar yordamida intellektning rivojlanish dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi.

Tavsiyalar

Ta’lim tizimida kreativ va muammoli vaziyatlarni yechishga qaratilgan topshiriqlarni ko‘paytirish. Yoshlarning hissiy intellektini rivojlantiruvchi trening va mashg‘ulotlarni joriy etish. Adaptiv intellektni baholash va rivojlantirish uchun zamonaviy diagnostik vositalarni yaratish. Axborot texnologiyalari asosida moslashuvchanlikni oshiruvchi virtual ta’lim muhitlarini kengaytirish. O‘zbekistonda adaptiv intellektni o‘rganishga qaratilgan ilmiy grantlar va laboratoriyalarni rivojlantirish.

Xulosa

Adaptiv intellekt insonning doimiy o‘zgarib borayotgan hayotiy sharoitlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lgan muhim sifatdir. Uning rivojlanishi biologik, kognitiv, emotsional va ijtimoiy omillarning o‘zaro ta’siri asosida shakllanadi. Zamonaviy jamiyatda adaptiv intellektni rivojlantirish shaxsning nafaqat ta’lim va kasbiy muvaffaqiyatiga, balki ijtimoiy moslashuviga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Darwin C. (1859). On the Origin of Species. London.[1]
2. Piaget J. (1972). Psychology and Pedagogy. New York.[2]
3. Vygotsky L. S. (1934). Thinking and Speech. Moscow.[3]
4. Sternberg R. J. (1985). Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. Cambridge.[4]
5. Goleman D. (1995). Emotional Intelligence. New York.[5]
6. Nishonova M. (2019). Psixologiya asoslari. Toshkent.[6]
7. Xudoyberdiyeva X. (2021). Adaptiv intellekt va shaxs rivoji. Toshkent.[7]